

AHMAD JUHAIDI <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>

[Ganaya] Submission Acknowledgement

1 message

Jayapangus Press <ganaya.jurnalilmusoshum@gmail.com>
To: Ahmad <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>

Fri, Jul 21, 2023 at 3:19 PM

Ahmad:

Terima kasih telah mengirimkan naskah, "Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan (Studi tentang Efek Pendidikan terhadap Kesehatan dan Kemiskinan di Indonesia)" ke Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Dengan sistem manajemen jurnal online yang kami gunakan, Anda akan dapat melacak kemajuannya melalui proses editorial dengan masuk ke situs web jurnal:

URL pengiriman: <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/authorDashboard/submission/2655>

Nama Pengguna: ahmadjuhaidi

Selanjutnya silahkan tonton video ini [Proses Submit Naskah di Jurnal](#) untuk mengetahui proses kelanjutan naskah yang sudah disubmit, walaupun nama jurnal berbeda namun langkahnya sama, karena masih dibawah Penerbit Cv. Jayapangus Press

Jika ada hal yang ingin dikomunikasikan, silahkan hubungi kami di nomor whatsapp atau telegram 081353780233

Terima kasih telah mempertimbangkan jurnal ini sebagai tempat untuk publikasi.

Salam

Editor

Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

AHMAD JUHAIDI <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>

[Ganaya] Editor Decision

2 messages

Erwin Putera Permana <kofiandsam5@gmail.com>

Mon, Jul 24, 2023 at 10:09 AM

To: Ahmad Juhaidi <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>, Rafiah <rafiah@uin-antasari.ac.id>, Annida Afifah <annidaafifah@uin-antasari.ac.id>, Putri Maulida Hasanah <putrimaulidah@uin-antasari.ac.id>

Ahmad Juhaidi, Rafiah, Annida Afifah, Putri Maulida Hasanah (Author):

We have reached a decision regarding your submission to Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, "Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan (Studi tentang Efek Pendidikan terhadap Kesehatan dan Kemiskinan di Indonesia)".

Our decision is: Revisions Required

Warm Regards
Edior

Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

A-Review. Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan (Studi tentang Efek Pendidikan terhadap Kesehatan dan Kemiskinan di Indonesia).docx

656K

AHMAD JUHAIDI <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>

Fri, Jul 28, 2023 at 12:19 PM

To: Erwin Putera Permana <kofiandsam5@gmail.com>

Yth. Editor

Terima kasih atas review yang sangat bermanfaat. Manuskrip telah kami revisi dan disubmit via OJS. Semua perbaikan diberi highlight berwarna kuning.

Komentar #1

Cek kembali template jurnal!

Respon: Manuskrip telah diperbaiki dan disesuaikan dengan template

Komentar #2

Perhatikan tata tulis, penggunaan tanda baca, masih banyak spasi ganda antar kata!

Respon: Perbaikan dan penambahan telah dilakukan

Komentar #3

Kebaharuan penelitian belum dipaparkan, karena sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang pendidikan, paparkan GAP penelitiannya. Terlebih lagi data dari BPS, bukan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti.

Respon: Perbaikan dan penambahan yang diperlukan telah dilakukan

Komentar #4

Sample 22 dari 416 kab/kota, apakah hasil temuan ini dapat dikatakan mewakili Indonesia? Pertegas!

Respon: Penyesuaian dan perubahan sampel telah dilakukan

Komentar #5

Masing-masing kalimat yang dikutip di bab Diskusi harus dipertanggungjawabkan, untuk menganalisis bagian yang mana, sehingga tidak terkesan menempel kutipan dari berbagai sumber!

Respon: Perbaikan yang diperlukan telah dilakukan

Komentar #6

Sumber pustaka sebelum tahun 2013 harap dihapus, tidak perlu digunakan, kecuali buku babon/induk, karena penelitian sangat dinamis, gunakan yang 10 tahun terakhir, itupun dalam 10 tahun sudah banyak hasil temuan temuan baru.

Respon: Update sumber Pustaka telah dilakukan

Komentar #7.

Perbanyak analisisnya, jangan banyak kutipannya!

Respon: Perbaikan yang diperlukan telah dilakukan

Kami menunggu kabar baik dari tim editor.

Hormat kami

Ahmad Juhaidi

[Quoted text hidden]

 Revisi1 Ganaya .doc
2119K

AHMAD JUHAIDI <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>

Revisi Naskah

1 message

Ganaya Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora <ganaya.jurnalilmusoshum@gmail.com>

Mon, Jul 31, 2023 at 7:30 PM

To: ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id

Penulis terhormat

Setelah melakukan scan turnitin, kami menemukan naskah bapak/ibu memiliki kemiripan dengan naskah lain, sehingga harus dilakukan perbaikan. Adapun kemiripan yang kami toleransi maksimal 15%. Terlampir kami kirimkan hasil scan kemiripan sebagai acuan perbaikan. Kemiripan pada daftar pustaka silahkan diabaikan. Perbaikan dapat dilakukan dengan parafrasa, **hindari penghapusan** atau **penghilangan kalimat** yang ditandai mirip dengan karya lain karena akan mengurangi substansi naskah.

Silahkan lihat kembali catatan reviewer dan lakukan perbaikan kembali.

Naskah yang sudah diperbaiki silahkan upload pada menu revisions di akun website yang sudah dimiliki.

Terimakasih

 Ahmad Juhaidi.pdf
3201K

